

OS CATRUMANOS DE GRANDE SERTÃO: VEREDAS – DENÚNCIA SOCIAL OU SARCASMO?

THE CATRUMANOS OF GRANDE SERTÃO: VEREDAS – SOCIAL COMPLAINT OR SARCASM?

DOI: 10.5281/zenodo.10611564

*Juliana Oliveira de Oliveira*¹

RESUMO

Classificado como romance experimental modernista, Grande Sertão: Veredas foi publicado e lançado pela Livraria José Olympio Editora, em 1956 constitui obra referencial das mais importantes da literatura brasileira. João Guimarães Rosa ambienta sua história no sertão brasileiro e, por conseguinte, ficou marcada emprego de falares populares e regionais que, em junção com sua erudição, conduziu o autor à propor uma série de neologismos a partir de arcaísmos e termos populares, assim a criação de figuras sintáticas e semânticas. Uma delas concerne ao uso do termo quadrúmane, ou mais precisamente de sua corruptela catrumano, para atribuir características a indivíduos experimentando condição precárias, limítrofes e, por extensão, revestindo-se de características de difícil descrição. Guimarães Rosa, todavia, recorre a estilo eufrático para, metaforicamente, desenhar cenas e instaurar metáforas pedagógicas como meio para propor descrições minuciosas ao leitor. As atribuições de traços semânticos empregados pelo autor, em particular aqueles referentes ao adjetivo catrumano, permitem propor análises passíveis de conduzir o leitor a reflexões essenciais a realizações de releituras desse trabalho singular, fundamental para a “decomposição” das *Raízes do Brasil* (cf. Buarque de Hollanda, 1936).

Palavras-chave: quadrúmane, catrumano, falares populares.

ABSTRACT

Classified as a modernist experimental novel, "Grande Sertão: Veredas" was published and released by Livraria José Olympio Editora in 1956, establishing itself as one of the most important works of Brazilian literature. João Guimarães Rosa sets his story in the Brazilian backlands, employing popular and regional dialects, which, combined with his erudition, led the author to create a series of neologisms based on archaisms and popular terms, as well as the creation of syntactic and semantic figures. One of these concerns the use of the term "quadrúmane" or more precisely, its corruption "catrumano," to attribute characteristics to individuals experiencing precarious and liminal conditions, and by extension, acquiring traits that are difficult to describe. However, Guimarães Rosa employs an

1 Graduanda de língua e literatura italiana pela Universidade Federal de Santa Catarina e bolsista de iniciação científica do CNPq.

ekphrastic style to metaphorically depict scenes and establish pedagogical metaphors as a means to propose detailed descriptions to the reader. The semantic features attributed by the author, particularly those related to the adjective "catrumano," allow for analyses that can lead the reader to essential reflections and reinterpretations of this singular work, which is fundamental for the "decomposition" of the "Roots of Brazil" (cf. Buarque de Hollanda, 1936).

Keywords: quadrúmane, catrumano, popular terms.

RECURSOS ECFRÁSICOS EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS

Assim como Honoré de Balzac, João Guimarães Rosa empregou estilo ecfrásico em *Grande Sertão: Veredas*. O texto linguístico-literário elaborado por estes dois autores aproxima-se da multimodalidade adotada por autores como Raúl Pompéia, Antoine de St. Exupéry, entre outros, que iluminavam seus trabalhos com desenhos e pinturas. Guimarães Rosa praticamente “desenha” seus personagens através da ativação de ecologias² imagéticas, sonoras, olfativas do leitor. Para a descrição dos catrumanos, o autor alude a traços microssemânticos inerentes aos símios, instaurando efeitos metafóricos passíveis de suscitar diferentes sentidos, interpretações e julgamentos, situados entre denúncia social e humor ácido com vistas a expor estados. Propõe, nesta investigação, considerar extensões metafóricas, empregadas por Guimarães Rosa tanto para atribuir características a indivíduos em condições precárias quanto para reduzir a gravidade da situação através de alívios cômicos.

Inicialmente, cabe esclarecer o termo ecfrásico, que tem sua origem etimológica na língua grega (*ekphrasis*). Segundo o *Dicionário de Termos Literários* de Massaud Moisés (2013, p. 137), as descrições que preenchem a denotação de ecfrásico remetem à noção de *pôr em evidência, promover visibilidade* ou *descrever de forma pormenorizada*. O pesquisador

2 Aceita-se, no âmbito desta investigação que todos os seres humanos possuem estoques de referenciais passíveis de afetar todos os sentidos. No caso de Marcel Proust (1871-1922), por exemplo, há o conhecido caso das madeleines, mencionadas em sua obra intitulada: *À la recherche du temps perdu*, publicada em sete partes (entre 1913 e 1927). *Les Madeleines de Proust* se fixou inclusive como uma expressão da língua francesa para aludir à memória involuntária, ativada quando uma imagem, um som, um toque ou um sabor leva o indivíduo a rememorar alguma cena, sem nenhum esforço cognitivo.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

João Adolfo Hansen (2006, p. 85) assevera que essa unidade lexical, de base helênica, provém da junção de *phrazô* (fazer entender) com o prefixo *ek* (pôr para fora, exteriorizar). A composição monolítica, *ecfrase*, alude à ideia de *descrever de forma minuciosa* ao remeter às técnicas de focalização detalhada e ampliada de tópicas narrativas com vistas a descrever diferentes modalidades estético-artísticas, entre as quais se pode enumerar: grafites, desenhos, pinturas, esculturas e demais sucedâneos, sempre detalhados por meio de texto de natureza linguística. Os recursos ecfrásicos visam elevar o leitor à condição de espectador, como se ele estivesse diante das obras descritas. De forma breve, e por definição *lata*, trata-se da descrição literária de objetos reais ou imaginários em seus detalhes ínfimos. O termo ecfrásico foi introduzido na língua portuguesa no século passado (i.e, séc. XX) para fazer referência a textualidades exacerbadamente descritivas, como aquelas propostas por autores como Honoré de Balzac (1799-1850), para expor diferentes tipos de expressões artísticas, como é o caso de seu trabalho intitulado: *Le Chef-d'œuvre Inconnu* (A Obra Prima Ignorada, de 1831). Do ponto de vista teórico, cabe destacar os apontamentos de Maximilien-Henri, também conhecido como Marquês de Saint-Simon (1771), particularmente no prefácio ao *Ensaio de tradução literal e enérgica de Pope*, no qual o referido autor estabelece paralelos entre o trabalho do tradutor e o ofício do desenhista-pintor. O termo *ecfrase* passou a integrar diferentes campos e aplicações, tais como a crítica literária, as bases teóricas das narrativas transmídias, os estudos de interpretação e tradução, sendo também empregado fora dos seus usos retóricos para se referir a ‘efeitos sensoriais’, ‘visualizações’, ‘iconizações’, ‘espetacularizações’, ‘realidades virtuais’, entre outros. João Guimarães Rosa, em *Grande Serão Veredas* descreve, de forma ecfrásica, o encontro dos jagunços com os catrumanos, detalhando hierarquias entre ambos, inclusive expondo diferenças entre os próprios catrumanos. O catrumano Teofrásio, por exemplo, possuía um animal de sela. Assim, era diferente dos outros catrumanos em termos de “traço de civilidade”, traduzido pela ascensão sobre outras criaturas, no caso em questão, trata-se de subjugar e dominar um quadrúpede cascos fendidos.

As atribuições *quatre mains*, *quatrúmanes*, *quadrúmanes*, *catrumanos*, além da corruptela *catumanos*, constituem termos empregados para fazer referência a seres que possuem quatro mãos. Entre os traços biológicos que os definem, destaca-se o fato de não se classificarem como bípedes, tampouco como quadrúpedes, visto que se caracterizam pela tetradestria³. Como comprovação, observe-se, a imagem abaixo, proposta na obra intitulada *Psicolinguística*, de Dan Isaac Slobin (1980). No estudo proposto por Slobin, constata-se que a porcentagem de impulsos nervosos que os seres humanos destinam à coordenação de seus pés e mãos é distinta, se comparada àquela verificada nos símios, o que referenda a possibilidade de categorizá-los como catrumanos.

¹ Ilustração de Penfield and Rasmussen (1968, p. 57).

Figura 5-4. Representação diagramática das proporções do córtex motor do macaco¹

¹ Ilustração de Ruch (1951, p. 155) segundo Woolsey e Settlage (1950, p. 140).

3 Em relação ao uso das mãos, os seres humanos, em geral, são categorizados como destros ou canhotos. Alguns podem ser classificados de ambidestros por sua capacidade de uso-fino de ambas as mãos. No mundo animal há símios que além de possuir habilidades nas quatro mãos, também usam a cauda de forma bastante eficiente. Os macacos africanos, sem cauda, conhecidos a centenas de anos pelos europeus são diferentes dos macacos do Novo Mundo que, em geral, possuem cauda, podendo ser considerados como *quase-pentadestros* (trata-se de um neologismo, proposto unicamente no âmbito deste trabalho, por conta do *gap* lexical do thesaurus linguísticos do idioma português, que não possui uma designação para tal fenômeno).

SLOBIN, Dan Isaac. *Psicolinguística*. Tradução de Rossini Salles Fernandes. São Paulo: EDUSP, 1980. p. 57, 155, 140.

Diante das políticas de correção em trâmite atualmente, atribuir traços típicos de animais para se referir ou qualificar seres humanos passou a ser alvo de restrições de diferentes ordens. Empregar traços microssemânticos típicos de determinados animais para caracterizar pessoas tornou-se ato linguístico a ser evitado e combatido. Tal prática se tornou passível de gerar litígios, acarretando processos e possíveis condenações diante da Lei. Na obra de Guimarães Rosa, assim como em diferentes trabalhos literários, a zoomorfização (referente à forma animal), a animalização (referente ao todo animal) se tornaram passíveis de questionamentos, mesmo que se trate de mera criação de atalho para promover concisão explicativa ou de tela narrativa de ordem efrástica. Por exemplo, a personagem canina, Baleia, de *Vidas Secas*, de Graciliano Ramos, eleva sua sensibilidade positivamente para além das fronteiras da sensibilidade humana sem, no entanto, gerar acusações. Ora, os processos de antropomorfização e humanização não constituem objeto de críticas sociais ou legais. Inversamente, as personagens de *Grande Sertão: Veredas*, descritas como catrumanas, podem ser interpretadas como preconceito. As definições do termo catrumano permitem, através de impressionante síntese efrástica, desvelar – através de um único termo utilizado como espécie de metáfora pedagógica por Guimarães Rosa – condições sub-humanas, cuja descrição extensiva poderia ser de extrema complexidade. Neste caso, poderíamos falar em metáfora pedagógica, que consiste em explicar noções, fatos ou processo através de alusão a experiências consolidadas em outros domínios.

O termo catrumano, elevado à condição de hiperônimo, carrega uma série de traços semânticos que definem não o que diz a ciência, mas as suposições leigas a respeito das propriedades dos símios. Seu hipônimo, macaco, herda exatamente os mesmos *ideias recebidas*. O termo catrumano pode ser considerado erudito por ser raramente empregado e, por conseguinte, conhecido. Assim, oculta, pelo menos do público leigo, os estigmas que poderia gerar se fosse desvelada suas extensões em termos de significação. Somente estudos etimológicos, precisos e aprofundados permitem trazer à tona os componentes semânticos que

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

compõem o referido termo, aliás, pouco dicionarizada e ausente nos instrumentos normativos, descritivos e prescritivos. Por certo, uma série de textos literários, como *Grande Sertão: Veredas* – apesar de sua proeminência no processo de composição do sistema literário brasileiro em função de seus destaques artísticos – parecem ter sido colocados à margem das leituras outrora ditas “obrigatórias” ou incontornáveis, inibindo, por extensão, suas especificidades e qualidades textuais, promovendo a redução da capacidade dos jovens leitores de interpretar o vocabulário do romance, assim como restringindo as aptidões para mergulhar em seus usos semânticos, pragmáticos e conceituais.

Aceitando a premissa de que nosso universo se limita ao tamanho de nossos saberes e que nossos saberes se estendem até as fronteiras daquilo que somos capazes de identificar, atribuir a alguém a designação *catrumano*, poderia corresponder, em uma primeira abordagem, a atribuição “sem sentido”, ou pelo menos sentido passível de ser identificado, interpretado e traduzido. Todavia, a clarificação etimológica do termo poderia acender paixões e gerar severas críticas ao autor, Guimarães Rosa. Caberia questionar se houve emprego do termo *catrumano* de forma preconceituosa, ou de modo consciente, com vistas a denunciar uma realidade brasileira que ainda persistem em diferentes recônditos do País. Seria igualmente interessante indagar se o autor apenas realizou comparações, como alívio cômico, visando abordar questão grave e séria.

De forma breve, cabe destacar que análises críticas, portando sobre narrativas de autores como João Guimarães Rosa, precisariam considerar que o autor não criou o termo *catrumano*, apenas o utilizou como espécie de metáfora pedagógica, atalho lexical ou alívio cômico como recurso para descrever e ativar, de forma efrástica, conjuntos de condições falaciosamente atribuídas a um tipo de animal. Por certo, à ótica de orientações subliminares às políticas de correção em trâmite na atualidade, o autor, à exemplo de Monteiro Lobato, poderia ser alvo de severas críticas em função de atribuições linguísticas julgadas inadequadas, inclusive podendo conduzir a questionamentos sobre o uso de seus trabalhos nos currículos educacionais em todos os níveis.

DENÚNCIA SOCIAL OU SARCASMO

O termo *catrumano*, *paroxítono*, como já visto acima, constitui uma corruptela da forma erudita *quadrúmano*, *proparoxítona*, ambos de mesmo valor lexical e empregados para designar animais que possuem quatro mãos, em composição de base latina, ou seja, *quattuor* + *manus*. Se no plano denotativo, dicionarizado, *quadrúmano* refere-se a primatas que possuem quatro mãos, do ponto de vista conotativo, ou metafórico, foi empregado na arte literária de Guimarães Rosa para fazer alusão a indivíduos em condições limítrofes de humanidade. Do ponto de vista semântico, as flutuações de sentido atribuíram à referida unidade lexical uma série de termos conotativos, tal como *indigente*, *miserável*, *caipira*, *matuto*, *sertanejo* e demais sucedâneos.

Em geral, nos processos de julgamento negativo de outrem se instauram depreciações do centro às periferias, ou seja, de olhares hegemônicos, e por vezes eurocêtricos para as minorias. À égide antropocêntrica, os seres humanos, por meio de recursos metafóricos, atribuem àqueles julgados assujeitados acusações de bestialidade, quando parecem crer, de forma arbitrária, que seus próprios hábitos seriam superiores, sobretudo quando o Outro-Animal ou o Outro-humano experimenta (leia-se: se assujeita) condições adversas, ativa suas idiosincrasias, e reage de forma rude, brutal, primitivas ou, em outras palavras, próxima a do que imaginaria ser próprio dos animais ditos não-rationais, no caso particular como um *catrumano*.

No texto de Guimarães Rosa, nos confins daquele espaço diegético, onde preponderam as Veredas do Sertão, seres humanos e animais compartilham adversidades impostas por natureza hostil. Na severidade inerente às regiões secas do Brasil tornam-se tênues os limites que separam bímanos-bípedes, *catrumanos* e quadrúpedes. Eventualmente, diante das severidades, evanescem até mesmo limites entre bestialidade e humanidade, como se pode constatar também em *Vidas Secas* de Graciliano Ramos, nas relações entre a personagem canina Baleia e as personagens humanas. Nas zonas fronteiriças, insólitas e de indecisão, onde prevalecem as adversidades, humanos e animais comungam restrições, fazendo sucumbir os

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

eufônicos traços de dignidade. Nas Veredas isoladas do Grande Sertão, marcado pela seca, os parques resquílios de civilização se confundem com o poder onipresente e onipotente da vegetação de tipo desértico. Personagens humanas experimentam condições que os transportam às Veredas insólitas, desenhadas pela sede e pela fome. Como seria possível humanos não assumirem traços e expressões tipicamente zoomórficas, ou primitivas? O compartilhamento de traços os conduz a um estreito umbral onde se instauram mais semelhanças do que diferenças entre ambos. Categorizar como *catrumanos* determinadas criaturas bímanes e bípedes, por viverem em condições precárias, equivaleria a emprestar traços de sentido dos quadrúmanos para se lhes atribuir a designação de seres quase-animais ou semi-humanos, de forma similar àquela empregada para se referir a John Merrik, o *Homem Elefante*, ou ao personagem *Quasimodo* de Victor Hugo, ambos considerados aberrações dignas dos *freak shows*, aliás comuns entre os anos de 1840 até 1970, tanto na Europa como em países como o Brasil. À luz da biologia moderna, com efeito, seres humanos e animais compartilham *quasi modus* entre si. Taxonomizar determinados tipos humanos, incluindo-os na categoria “quatro mãos”, ou *catrumanos*, pode constituir recurso sociopolítico com amplas consequências, entre as quais gerar hierarquias, arbitrariamente definida a partir do ponto mais alto, e, posteriormente, acusar a outrem, por meio de juízos de valor, sem bases científicas.

Ao vislumbrar substituir preceitos religiosos pelo culto à razão, o positivismo comtiano suscitou pontos nevrálgicos da pretensa laicidade nos escopos e nas circunscrições da cientificidade. No âmbito de certas configurações sociais, como aquela nas quais imperaram os shows de horrores, ou ainda no final dos anos 1950, quando João Guimarães Rosa escreveu seu romance experimental modernista, os *catrumanos* seriam pessoas retrógradas e incivilizadas. Todavia, mesmo diante de escopos eclesiásticos, a categorização de seres humanos como “bestas” esbarra em classificações diversificadas. Os ideais de ordens cristãs, como a franciscana, manifestavam princípios tão severos quanto aqueles aplicados por beneditinos quando diante de criaturas consideradas bestiais. Na obra *O Nome da Rosa* (1980), de Umberto Eco, há o personagem *Salvatore*, corcunda e com distúrbios mentais, com características similares àquelas de *Quasimodo*. No livro de Umberto Eco, assim como no

filme homônimo dirigido por Jean-Jacques Annaud, lançado em 1986, *Salvatore* é considerado pelos franciscanos de forma menos preconceituosa, diferentemente do tratamento que recebia dos beneditinos, que o viam como uma figura demoníaca em função de suas deformações físicas e confusões mentais. O monge *Salvatore* é repetidamente recusado e transferido de um mosteiro a outro, em função da repulsa gerada por sua aparência física e por sua falta de discernimento, o que o faz misturar várias línguas, reforçando a impressão de demência. Os sertanejos encontrados por Riobaldo, por sua vez, experimentam seus percursos de vida na mais completa carência e o termo *catrumano* permite circunscrever, a partir de uma só unidade lexical, uma série de conotações para definir *o miserável dos miseráveis*, ou seja, indivíduos desprezados até mesmo pelos próprios jagunços.

Os *catrumanos* habitam e circulam pelas Veredas e encruzilhadas de recônditos ermos do Sertão. Vivem na extrema pobreza, se alimentando inclusive, de outros *catrumanos*, como os macacos. Assim, expõem resquícios de um certo canibalismo, que emerge também no fazer antropofágico-literário de Guimarães Rosa, ao aludir às visões limitadas, expressas na *Encyclopédie* de Diderot e D'Alembert que instituem espécies diferentes de humanos, estando o europeu no topo da pirâmide que estratifica estados postos. Os *catrumanos* comem também tatus, calangos, mandioca, maxixe e jerimum. Às vezes não dispõem nem mesmo da luz de lamparinas, recolhendo-se ao chamado do cair da noite e acordando com o raiar do dia, como o fazem os pássaros.

No âmbito deste estudo o emprego do termo *catrumano* em *Grande Sertão: Veredas* é examinado à ótica do humor como recurso para aludir à gravidade e ao caráter sério da questão. Com efeito, nada há de cômico no emprego do termo *catrumano* para descrever, de forma sucinta e imediata, seres humanos situados nas zonas de diálogo entre humanidade e animalidade. Por certo, Guimarães Rosa parece não ter buscado nem humor, nem o cômico ou o riso, mas sim denunciar incongruências e inadequações capazes de conduzir seres humanos a experimentar condição de miséria situada em plano insólito, indescritível e inimaginável. Com licença poética, Guimarães Rosa, descreve *ecfrasicamente* as criaturas *catrumanas* que habitam as veredas do grande sertão com rigor linguístico situado à beira do absurdo.

Seria possível descrever e explicar operações eufrásticas, criadas por Guimarães Rosa como intuito de gerar o humor ácido ou sarcasmo? Ora, as situações e cenas nas quais os catrumanos aparecem se situam entre a devastação (cf. Lacan, 1985, 2007) e o humor ácido. O *Schadenfreude*⁴ deve ser examinado como componente interno à narrativa, ou seja, ele concerne aos próprios personagens da trama. Guimarães Rosa opera com manipulações diferentes dos processos clássicos de antropomorfização e humanização, que remontam ao *Pañcatantra* (séc. I d.C./2004, 2008) e à *Kalīla e Dimna* (séc. VIII d.C./2005), à *Fedro* de Platão (370 a.C.) e Esopo (620 a.C. – 564 a.C.) e nos trabalhos de La Fontaine (1621 – 1695) e de outros fabulistas cujas especificações ultrapassam o escopo da presente investigação. As dissimetrias semânticas, anulam a atribuição de traços especificamente humanos a animais, tal como ocorre na lógica eletrônica dos componentes chamados diodos⁵. Animais se expressando como humanos parece atrair a atenção de público bastante vasto, pois induzem aos universos maravilhosos das fábulas. Remetem auras feéricas de espaços diegéticos que, por vezes, podem tanto remeter a projeções de infância, quanto a projeções e idealizações de cunho psicanalítico. Porém, o contrário parece gerar efeitos assustadores, negativo e até pejorativos. As dissimetrias semânticas se tornam evidentes a partir do estudo de *Grande Sertão: Veredas*, quando se descobre humanos agindo de forma rude e precária, como se imitassem alguns dos traços que os próprios seres humanos atribuem – equivocada e falaciosamente – aos animais. Catrumanos animais jamais enfrentariam restrições em liberdade em seu meio natural preservado, tampouco agiriam de forma brutal sem motivos.

Como já mencionado acima, metaforicamente e como recurso literário e sociopolítico, os animais raciocinando e se comportando como humanos, são mencionados nas antigas fábulas indianas (cf. *Pañcatantra*, 2004, 2008), trazidas para o mundo persa, traduzidas e recriadas em língua árabe por Ibn Almuqaffac (2005), renascidas também nas fábulas de Sahl

4 *Schadenfreude* designa sentimento de alegria ou de satisfação diante do dano ou infortúnio de terceiros. O termo possui um equivalente em grego epikhairekakia (ἐπιχαίρεκακία). No brasileiro poderia ser definido a partir da junção entre alegria (*Freude*) e dano (*Schaden*).

5 Componente eletrônico semicondutor, o diodo possui dois terminais capazes de realizar a passagem de corrente elétrica, mas somente em um único sentido. A corrente elétrica se processa no sentido indicado. Se sua posição for invertida, sua função se anula.

Bin Hārūn (2010), segundo Jarouche (2010), talvez como tentativa deste último autor para emular, em prosa, seus antecessores. Todas essas histórias e cenas de textos indianas e do universo de língua árabe, foram literalmente copiadas (leia-se plagiadas) por Jean de La Fontaine (1621 – 1695) e tantos outros autores europeus que garantiram a manutenção desse gênero literário (i.e. as Fábulas). Tradições dessa ordem se mantiveram e influenciaram trabalhos muito conhecidos no escopo literário, sendo algumas delas trazidas para os idiomas europeus por tradutores da escola de Toledo (1130-1150).

Cabe, ainda, citar: o Coelho apressado do mundo de Alice, em *Alice in wonderland* (1865) de Lewis Carroll (1832 – 1898), a *Raposa e a Serpente* em *Le Petit Prince* (1943) de Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944), os Porcos e os animais da fazenda em *Animal Farm* (1945) de George Orwell (1903 – 1950), em suma, produções literárias povoadas por personagens fantasiados, cuja essência oscila entre animalidade e humanidade, entre zoomofização e antropomorização. Como os arlequins, os bufões e os palhaços, as máscaras de bestas tinham por finalidade sobretudo alavancar metáforas pedagógicas, engendradas com vistas a promover a instrução dos ditos “nobres” a respeito da arte das finanças, da diplomacia, da administração, das relações sociais, e demais instrumentos de garantia ao equilíbrio político-social. Diferentemente, as metáforas pedagógicas de Guimarães Rosa, apesar de aludirem a faces referenciais, parecem demasiadamente eruditas, exigindo investigações profundas por parte dos leitores.

Os catrumanos, permeados por entornos bucólicos, se aproximam da flora, da fauna, e de suas relações com os animais (cf. Propp (2006), Campbell (2007), Vogler (2015)). Os animais falantes, ou os homens bestializados se eternizaram nos contos e se mantêm em voga nas produções mais atuais, como Batman, Homem Aranha, e seus sucedâneos, seja sobre papel, seja nas telas de vídeo e de cinema. Os animais falantes da Índia antiga, da antiga Pérsia e do mundo árabe, dispunham de licença poética, no plano oficial, para ousar lançar conselhos diretos aos governantes. De forma similar, pode-se supor que os catrumanos se situam em lugar de fala ideal para se dirigir ao povo brasileiro, sobretudo nos atuais cenários de precariedade em diferentes sentidos. O humor ácido, voltado a gerar riso abafado, diante

das próprias falhas e desgraças parece estar justamente manifestado na metáfora de Guimarães Rosa. Longe de constituir tema de fundo na narrativa de *Grande Sertão: Veredas*, trata-se de característica voltada a sua recepção, ou seja, animais e seres humanos com comportamentos ironicamente similares.

À ótica de Roland Barthes (1978), a literatura constitui o único espaço onde se pode trapacear os poderes. Tal asserção, pode ser estendida a outras estéticas artísticas, permitindo sugerir que a arte possui a inerente licença para transformar as realidades. No século IV a.C. Aristóteles, em *História dos Animais*, já discorreu sobre estruturas vestigiais nos seres humanos, tal como o cóccix, que sugere a existência de resquícios de cauda. Estudos científicos sobre o tema seriam realizados somente no século XVII, mais precisamente a partir de 1798 por Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Jean-Baptiste Lamarck, também catalogou estruturas vestigiais em *Philosophie Zoologique* (1809). Charles Darwin, por sua vez, embora não tenha usado esse termo específico, dissertou sobre o conceito, tendo proposto uma lista de estruturas vestigiais em seu livro *The Descent of Man* (1871), entre as quais menciona, entre outros, os ossos que compõem o cóccix humano e também os pelos do corpo. Darwin sugeriu que algumas estruturas vestigiais progressivamente se tornaram inúteis para o exercício de funções primárias às quais se destinavam em outros períodos. Em *A origem das Espécies*, Darwin aborda a origem de órgãos rudimentares, comparando-os metaforicamente a letras mortas mantidas na grafia de determinadas palavras tão somente como índice etimológico, ou seja, como pista para revelar sua origem. Mais recentemente, o anatomista Robert Wiedersheim (1848-1923) propôs, em seu livro intitulado *Der Bau des Menschen als Zeugnis für seine Vergangenheit* (1902), uma lista com 56 órgãos vestigiais que, em versões posteriores, foram ampliadas para 180. Wiedersheim confessa que os trabalhos de Darwin exerceram forte influências sobre suas pesquisas. Cabe destacar que na primeira década do século XXI, diante de avanços científicos, passou-se a conhecer muitas das funções de órgãos considerados vestigiais, o que permitiu contestar diferentes conclusões equivocadas. Em países como o Brasil, defensores do modelo criacionista, de base eclesiástica, por vezes recorrem às conclusões errôneas em relação a trabalhos científicos de autores de linha

evolucionista, como Wiedersheim, para usá-los como suporte à defesa da ideia da criação divina e como críticas às teorias evolucionistas. Wilhelm Busch em diferentes momentos de *Fipps der Affe* remete suas personagens ao carrefour em que os dados biológicos dialogam: bebê humano filho de Dümmel e o professor Klöhn com protrusão caudal (cf. Figura 34 e 35), rostos com traços de javali (cf. Figura 33), macaco bípede e dotado de razão. De forma breve, o universo literário de Wilhelm Busch parece surgir em um momento histórico em que o hibridismo mitológico cede lugar ao evolucionismo. A contestação às visões criacionistas e adâmicas se confrontam com as novas propostas da Biologia¹²². De fato, Wilhelm Busch parece não tomar partido científico, tampouco religioso, escolhendo tratar a questão através do humor ácido ou do Schadenfreude.

Em sua vasta bibliografia, Wilhelm Busch integrou, em suas narrativas, texto linguístico e desenhos, enriquecendo a arte sequencial através do que denominamos teoricamente de “politexto”. A partir da simbiose entre duas modalidades semióticas, aliás, ambas semioticamente de natureza imagética, o autor e ilustrador imprimiu toques de humor ácido, ironia, sarcasmo e Schadenfreude que definiram parte de seu estilo.

O autor e ilustrador registrou através de iconotextos e texto linguístico em simbiose, tópicos considerados polêmicos, como as proximidades comportamentais entre humanos e animais, conservando espírito expressivo sagaz, sempre explicitando seu estilo com pitadas de Schadenfreude, recheadas de humor ácido e de muito sarcasmo.

O rigor dos contornos de Wilhelm Busch na reprodução de suas personagens e, em especial da personagem principal, revela as longas horas dedicadas ao estudo da anatomia da espécie de símio que buscou representar (cf. detalhes evidenciados no Capítulo 2 referentes a obra e biografia do autor). Os choques entre o comportamento do símio em seu ambiente natural e seu comportamento em um ambiente urbano, abriu vias a Wilhelm Busch (1879) para que pudesse expandir sua sensibilidade artística. Protegido sob o véu do humor, expõe bestialidades humanas diante da natureza em contraponto às ingenuidades da personagem animal em processo de aculturação. Os postulados da teoria de Darwin parecem constituir plano de fundo para aludir ao exílio forçado, imposto não somente aos povos africanos

levados sobretudo às Américas, mas também às inadequações decorrentes da privação de animais de seus ambientes de origem.

De acordo com os objetivos desta investigação, o foco central foi o de examinar aspectos pontuais – internos e periféricos – à porção politextual, selecionada à luz da paratradução. Com efeito, a cena mais explorada (cf. Figura 30) reuniu elementos suficientes para tratar tanto da definição de uma identidade para a personagem do texto, quanto de componentes presentes em seus entornos. Circunscreveu, igualmente, componentes que permitiram discorrer sobre o humor “ácido” e sobre o *Schadenfreude* que marcam o estilo do autor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na presente investigação, tratou-se de tomar como marco referencial o emprego do termo *catrumano* para além de seu caráter substantivo, ou seja, considerado enquanto adjetivo, ou mais propriamente, como atributo qualificativo adotado em contexto linguístico-literário para categorizar indivíduos e tratar de tema gravemente sério através de recurso a alívio cômico passível de ser interpretado na seguinte frase: *Os catrumanos somos nós*⁶, eventualmente proferido literariamente como crítica social. À ótica de Defays (1996), seja permeado por licenças poéticas, seja envolto por restrições legais, o cômico permite instaurar tanto o descrédito e a exclusão, quanto a tentativa integração e igualdade por meio da explicitação de realidades. A literatura, de forma geral, e o humor de forma específica, constituem fóruns privilegiados para registrar cenas referentes a realidades passadas e presentes. Os procedimentos eufrásticos, de autores como Guimarães Rosa alçam o leitor à condição de espectador intimamente implicado com as cenas expostas na trama, abrindo espaço para reflexões sobre a constituição da identidade brasileira, assim como de seu sistema literário.

6 Tal proposta de baseia no artigo intitulado: *Os catrumanos do Grande Sertão: nós*, de Gustavo Tenório.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARISTÓTELES. *História dos animais*. Livros I-VI. Trad. Maria de F. Sousa e Silva. Lisboa: Impr. Nacional-Casa da Moeda, 2006.

BALZAC, Honoré de. *La Comédie humaine*. Paris: Furne, Dubochet, Hetzel et Paulin, Houssiaux.

BARTHES, Roland. *Aula*. Trad. L. Perrone-Moisés. São Paulo: Editora Cultrix, 1978.

BUSCH, Wilhelm. *Fipps der Affe*. München: Bassermann Verlag, 1879.

CAMPBELL, Joseph. *O herói de mil faces*. Trad. Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: Pensamento, 2007.

CARROLL, Lewis. *Alice in Wonderland*. 1ª ed. London: Macmillan, 1865.

DARWIN, Charles. *The Descent of Man*. Londres: John Murray, 2016.

DEFAYS, Jean-Marc. *Le comique*. Paris: Éditions du Seuil, 1996.

DIDEROT, Denis; D’ALEMBERT, Jean le Rond. *Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres*. Paris: Chez Briasson,

David, Le Breton, Durand. Disponível em: <http://www.lexilogos.com/encyclopedie.htm>.

ECO, Umberto. *Il nome della rosa*. 1ª ed. São Paulo: Fabbri Bompiani, 1980.

ECO, Umberto. *O nome da Rosa*. Trad. Aurora Fornoni Bernadini e Homero Freitas de Andrade. Rio de Janeiro: Record, 1986.

GUIMARÃES ROSA, J. *Grande sertão: veredas*. 9ª ed. Rio de Janeiro: José Olympo Editora, 1974

HANSEN, João Adolfo. REVISTA USP, São Paulo, n.71, p. 85-105, setembro/novembro 2006

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1936.

HUGO, Victor. *O corcunda de Notre Dame*. São Paulo: Zahar, 2013

IBN al-Muqaffac. *Kalīla e Dimna*. Trad. Mamede Mustafa Jarouche. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

JAROUCHE, M. M. ALMUQAFFA, A. I. *Kalīla e Dimna*. 1ª ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2005.

JAROUCHE, M. M. HARUN, S. B. *Livro do Tigre e do Raposo*. 1ª ed. São Paulo: Madrid: Amaral Gurgel Editorial, 2010.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 20: mais ainda*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 23: o sintoma*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.

LAMARCK, Jean Baptiste. *Philosophie zoologique*. Paris, Dentu, 1809.

MOISÉS, Massaud. *Dicionário de termos literários*. 12ª ed. São Paulo: Cultrix, 2013.

O HOMEM ELEFANTE. Direção: David Lynch. Produção de Jonathan Sanger e Mel Brooks. Inglaterra, 1980.

O NOME DA ROSA. Direção: Jean-Jacques Annaud. Produção de Bernd Eichinger. Alemanha: 20th Century Fox Film Corporation, 1986.

ORWELL, George. *A Revolução dos Bichos*. Trad. Heitor Aquino Ferreira. São Paulo-SP: Companhia das Letras, 2007.

PLATÃO. *Fedro*. Trad. Manuel Pulquério e Maria Teresa Schiappa de Azevedo. Lisboa: Edições 70, 1997.

POMPÉIA, Raul. *O Ateneu*. 20ª ed. São Paulo, Ática, 1998.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

PROPP, Vladimir. *Morfologia do conto maravilhoso*. Trad. Jasna P. Sarhan. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.

PROUST, Marcel. *À la recherche du temps perdu*. Ed. Gallimard, 1999.

RAMOS, G. *Vidas Secas*. 62ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2002.

SAINT-EXUPÉRY, Antoine. *Le Petit Prince*. Paris: Gallimard, 1943.

SLOBIN, Dan Isaac. *Psicolinguística*. Trad. Rossini S. Fernandes. São Paulo: EDUSP, 1980.

TENÓRIO, Gustavo. *Os catrumanos do Grande Sertão: nós*. Bar da Baixa Kultura. Setembro, 2020. Disponível em: <https://bardabaixakultura.wordpress.com/2020/09/19/os-catrumanos-do-grande-sertao-nos/>

TESHEINER, Maria da Graça; FLEMING, Marianne Erps; VARGAS, Maria Valéria Aderson de Mello. *Pañcatantra: fábulas indianas-volume I: livro I*. Editora Humanitas, 2004.

_____. *Pañcatantra: fábulas indianas-volume II: livros II e III*. Editora Humanitas, 2013.

_____. *Pañcatantra: fábulas indianas-volume III: livros IV e V*. Editora Humanitas, 2013.

VOGLER, Christopher. *A jornada do escritor – estrutura mítica para escritores*. Trad. Petê Rissatti. São Paulo: Aleph, 2015.

WIEDERSHEIM, Robert. *Der Bau des Menschen als Zeugnis für seine Vergangenheit*. Tübingen, H. Laupp, 1902.

Recebido em: 20/12/2023

Aprovado em: 29/12/2023

Publicado em: 02/01/2024